

**“Халол” туризм бозорига киритилаётган инвестициялар
ва инновацион лойиҳалар**

**Инвестиции и инновационные проекты
на рынке «халяльного» туризма**

**Investments and innovative projects
in the “Halal” tourism market**

Равшанов Тўйли Гулмуродович – Маданий мерос объектлари муаммоларини ўрганиш ва туризмни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти мустақил тадқиқотчиси.

Равшанов Туйли Гулмуродович –независимый исследователь научно-исследовательского института изучения проблем объектов культурного наследия и развития туризма.

Ravshanov Tuyli Gulmurodovich –independent researcher of research institute for the study of the problems of cultural heritage objects and tourism development.

Электрон манзил: tiu_1990tuyli@mail.ru

Телефон номер: 97-712-14-68

Аннотация: Ушбу мақолада “Covid-19” пандемия шароитида бутун дунёда “Халол” талабларига жавоб берадиган кийим-кечак маҳсулотлари ишлаб чиқариш тенденциясининг мамлакатлар ва йирик ишлаб чиқарувчилар кесимидаги кўпайиши тадқиқ қилиб чиқилган.

Шунингдек, мақолада “Covid-19” пандемия даври бўлишига қарамасдан ушбу соҳага киритилаётган инвестициялар ва тармоқда янги инновацион стартап лойиҳаларнинг жорий этилган ўрганиб чиқилган.

Аннотация: В данной статье в условиях пандемии « Covid-19» изучено увеличение тенденции производства швейных изделий, отвечающих требованиям «Халяль» по всему миру в разрезе стран и крупных производителей.

В статье также рассмотрены вопрос о инвестиции, сделанные в этой области, и внедрение новых инновационных стартап-проектов в отрасли, несмотря на то, что это период пандемии «Covid-19».

Annotation: This article was examined the increase in the trend of developing countries and large manufacturers of clothes that meet the requirements of “Halal” in the context of the “Covid-19” pandemic around the world.

The article was also studied the investment in “Covid-19”, despite the pandemic period, and the introduction of new innovative startup projects in the industry.

Калит сўзлар: инвестициялар, стартап лойиҳалар, “Covid-19” пандемияси, “Ҳалол” стандартлари.

Ключевые слова: инвестиции, стартап-проекты, пандемия «Covid-19», стандарты Халяль.

Keywords: investments, startup projects, “Covid-19” pandemic, “Halal” standards

Бутун дунёда “Covid-19” коронавирус билан боғлиқ санитария-эпидемиологик вазиятининг жиддий тус олиши ҳамда ушбу инфекциянинг қисқа муддатларда минтақалараро тарқалиши натижасида кўплаб мамлакатлари томонидан карантин ва фуқароларнинг ҳаракатланиши бўйича чекловлар жорий этилган. Бунинг натижасида, истеъмол товарлари, хизмат кўрсатиш объектлари ҳамда кўнгилочар ва дам олиш сингари хизматларга бўлган талаб кескин камайган.

Жаҳон банки томонидан қилинган прогнозларга кўра, Ислом ҳамкорлик ташкилоти аъзо мамлакатларида эса ушбу кўрсаткич бошқа мамлакатлар билан солиштирганда энг кам яъни 2,3 фоизгагина камайиши тахмин қилинмоқда.

“Covid-19” пандемияси ҳам бутун дунёга озиқ-овқат ва ичимлик маҳсулотларини ишлаб чиқиш ва тақсимлашда ҳалол мезонларга амал қилиш лозимлигини кўрсатди. Пандемия шароитида кишилар ўзлари истеъмол қилаётган озиқ-овқатларга янада эҳтиёткорона ёндошиши ҳамда санитария қоидаларига қатъий амал қилиш муҳимлигига яна бир бор кўрсатди.

Шу билан бир қаторда, ушбу маҳсулотларни етказиб берувчилар ҳам мазкур шароитдан келиб чиққан ҳолда маҳсулотларни онлайн палтформалар орқали сотиш, буюрмаларни қабул қилиб олиш ҳамда етказиб бериш сингари хизматларни йўлга қўйишган. Хусусан, Бирлашган Араб Амирликлари, Саудия Арабистони, Малайзия сингари давлатлар томонидан пандемия даврида мижозларга озиқ-овқат

маҳсулотлари етказиб бериш учун “Kitopi”, “Jahez” ва “DeliverDXB” каби интернет платформалари ишлаб чиқилган.

Бутун дунёда пандемия билан боғлиқ мураккаб вазият давом этаётган бир вақтда Япониянинг “Ajinomoto Group” компанияси томонидан Малайзияда “ҳалол” маҳсулотлар тармоғини ривожлантириш мақсадида 85 млн. АҚШ доллари миқдоридаги инвестиция киритган. Мазкур кўринишдаги инвестициялар йирик хорижий ва маҳаллий компаниялар томонидан Саудия Арабистони, Бирлашган Араб Амирликлари, Покистон ва бошқа мусулмон мамлакатларга ҳам кенг кўламда амалга оширилмоқда.

“Thomson Reuters” ва “DinarStandart” консалтинг компаниялари томонидан берилган статистик маълумотларга кўра, 2019 йилда мусулмонлар томонидан кийим-кечаклар ва оёқ-кийимлар сотиб олиш учун 277,0 млрд. АҚШ доллари миқдоридаги маблағлар сарфлаганлар.

1-расм. Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо мамлакатларга кийим-кечак маҳсулотлари экспорт қилувчи 5 та энг катта мамлакатлар рўйхати⁶

2019 йилда Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо мамлакатларга умумий қиймати 29,3 млрд.долларлик кийим-кечак маҳсулотлари экспорт қилинган.

Бутун дунёга коронавирус пандемиясининг тарқалиши натижасида бутунжаҳон мода олами саноати 2,2 трлн. АҚШ доллари миқдоридаги зарар кўрган. Ушбу соҳада

⁶State of The Global Islamic Economy Report, 2020/21, pp.-199-120;

фаолият олиб бораётган тадбиркорлик субъектларининг айримлари ёпилди. Қолганлари эса катта миқдордаги пулларни қарзга олишга мажбур бўлишди.

Статистик маълумотлар кўра, 2019 йилда 1,9 млрд. мусулмонлар томонидан умумий қиймати 277,0 млрд. долларлик харидлар амалга оширилган.

Жумладан, Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо мамлакатларга Хитойдан 11,5 млрд. долларлик, Туркиядан 3,0 млрд. долларлик ва Ҳиндистондан 2,8 млрд. долларлик маҳсулотлар импорт қилинган.

Натижада, 2019 йилда айрим машҳур брендларнинг интернет савдолари 90 фоизга қадар ўсган. Туркиянинг энг замонавий мода кийим-кечак электрон платформаси “Modanisa” Истанбулда ўзининг Истанбулдаги энг катта дўконини очган.

Пандемия даврида Индонезияда онлайн кийим-кечак савдолари сезиларли даражада ривожланди. “Nijur”, “Tokopedia” ва “Evermos” сингари электрон платформалар ташкил этилди.

Биргина 2018 йилда ташкил қилинган “Evermos” дастлабки йиллик айланма даромадлари 8,25 млн.долларга баҳоланган⁷.

Ушбу йиллар давомида бир қанча спорт кийимлар ишлаб чиқарувчи брендлар мазкур тармоққа кириб келишган. Мисол учун, “Zusaura” корхонаси ўзининг замонавий чўмилиш кийимларини оммага намолиш этган бўлса, Мисрнинг “Egypt’s Spark Perform” фирмаси ушбу мамлакат атлетларининг халқаро мусобақаларда иштирок этишлари учун махсус кийимларни ишлаб чиқара бошлаган.

Бундан ташқари, истеъмолчиларнинг хулқ-атворларидан келиб чиқиб, кийим-кечак маҳсулотларини сотиш бўйича муқобил савдолар йўналишлари йўлга қўйилган. Хусусан, “Mod Markit-Thrift” фирмаси томонидан Австралиянинг Мелбурн шаҳрида ўтказилган мода ҳафталигида замонавий иккиламчи бозорда ишлатилган (second-hand) кийим-кечак маҳсулотлари савдоси ташкил этилган. Ушбу тадбирга ўхшаш кўргазмалар Маями, Мелбурн, Кигали, Наироби ҳамда Танзания сингари дунёнинг йирик мамлакатларида ўтказилган.

⁷ <https://www.crunchbase.com/organization/evermos>

Шу билан бирга, мусулмон давлатларига хос бўлган кийим-кечак маҳсулотлари истеъмолига назар қаратадиган бўлсак, мазкур маҳсулотларнинг асосий импортери Эрон Ислом Республикаси ҳисобланади. Ушбу мамлакат томонидан 2019 йилда 53 млрд. долларлик маҳсулотлар импорт қилинган.

2-расм.

Кийим-кечак маҳсулотлари импорт қилувчи 5 та энг катта мусулмон мамлакатлар (млрд.доллар)⁸

Кейинги ўринларда Туркия ҳамда Саудия Арабистони ҳисобланиб, ушбу давр мобайнида улар томонидан мос равишда 28 ҳамда 21 млрд. долларлик маҳсулотлар истеъмол қилинган.

Бутун дунёда мусулмонлар энг кўп яшайдиган мамлакатлар ҳисобланадиган Покистон ва Индонезия мамлакатлари аҳоли томонидан мос равишда 20 ва 16 млрд. долларлик маҳсулотлар чет эл мамлакатлар сотиб олинган.

Хусусан, қимматбаҳо кийим-кечак маҳсулотлари чакана савдоси билан шуғулланувчи “Modist” фирмаси 2020 йилнинг апрель ойида олти ойлик молиявий кийинчиликдан кейин ўзининг ходимларини вақтинчалик ишдан бўшатганлигини эълон қилган. Америка Қўшма Штатларида фаолият олиб боровчи “USA’s Shukr”

⁸ State of The Global Islamic Economy Report, 2020/21, pp.-199-121;

фирмасининг болалар учун кийим-кечаклар савдолари пандемия туфайли 50 фоиздан кўрпоқ миқдорда тушиб кетган.

Индонезиянинг “Anggia Handmade” фирмаси онлайн савдоларни ташкил этиш мақсадида, “AnggiaCorp” ва бошқа индонезия брендлари “Shopee” ҳамда “Zalora” сингари онлайн платформаларини ишга туширилган.

Ўз навбатида, Индонезия давлати ўзини мусулмон мода оламининг пойтахти бўлишга ҳаракат қилмоқда. Замонавий мода боғлиқ бўлган вазифалар шуғулланувчи Индонезиянинг креатив иқтисодиёт агентлиги Туризм ва Креатив иқтисодиёт департаменти билан бирлашиб, Шариат аҳкомларига мос бўлган инкубатор дастурини ишга туширган.

Малайзия ҳукумати томонидан Селангор худудини энг катта мода марказига айлантириш мақсадида беш йиллик махсус дастур ишлаб чиқилган. У дизайнерлар учун акселератор ва инкубатор дастурлари, томоша ҳолатлари ҳамда маҳсулотларни сотиш бўйича имкониятлар тақдим этишни назарда тутган.

“Markamarie” фирмаси Савдо бўйича Малайзия Ислом инвестиция палатаси билан ҳамкорликда 20 нафар малайзиялик дизайнерларни қўллаб-қувватлаш мақсадида махсус жамғарма ташкил этган.

Статистик маълумотларга кўра, бутун жаҳонда интернет фойдаланувчиларнинг 74 фоизи онлайн платформалар орқали бирон нарсалар сотиб олган. Индонезияда эса ушбу кўрсаткич 88 фоиздан ортиқроқ ҳисобланади.

Индонезия чакана савдо ассоциациясининг (Indonesian Retailers Association) 90 фоиз аъзолари онлайн савдоларни ташкил этиш мақсадида бир нечта коммуникация тармоқларини боғлайдиган бош стратегияни ишлаб чиққан.

Мода ҳамда гўзаллик учун сарфланадиган харажатларининг бутун жаҳон истеъмолчилар сарф-харажатларининг улуши 620,0 млрд. АҚШ долларини ташкил этган.

2019 йилда бутун жаҳон электрон савдо бозорининг қиймати 3,4 трлн. долларга баҳоланиб, глобал чакана савдолари учун сарфланадиган харажатларнинг 16 фоизига тенг бўлган.

Фойдаланилган адабиётлар

РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикасининг “Туризм тўғрисида”ги Қонуни, 2019 йил 18 июль.
2. ЎРҚ-549-сон. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.07.2019 й., 03/19/549/3446-сон).
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 январдаги “Ўзбекистон Республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5611-сон Фармони.
4. - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 майдаги “Коронавирус пандемиясининг салбий таъсирини камайтириш учун туризм соҳасини қўллаб-қувватлашга доир кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6002-сон Фармони.
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 28.12.2018. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2019. – 64 б.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида ички ва зиёрат туризмни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6165-сон Фармони.
7. Рахимова Дилфуза Нигматовна. “Коронавирус пандемиясининг глобал иқтисодиётга ва Ўзбекистоннинг иқтисодий ҳамкор мамлакатларига таъсири” номли мақоласи. //kun uz.03.07.2020 й.
8. Алиева М.Т., Хужаназарова Н. Методика мониторинга финансового состояния туристической индустрии с помощью вспомогательного счёта туризма. Иқтисодиёт ва таълим. –Т., 2021, №4. –403–408-б.
9. Алиева М.Т., Иззатов Б. To Increase The Role Of Tourism In Development Of Uzbekistan Economy. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) ISSN:2509-0119. © 2022 ScholarAI LLC. Vol. 32 No. 1 April 2022, pp. 143-148
10. State of The Global Islamic Economy Report, 2020/21, pp.-199-121;
11. <https://www.crunchbase.com>
12. [.www.uzbektourism.uz](http://www.uzbektourism.uz)
13. www.statista.com